

OLIV TA'LIMDA RAQAMLASHTIRISH VA INNOVATSION TA'LIM TEKNOLOGIYALARINI QO'LLASH

Mirjamolova Muxlisa Abdug'affor qizi-TFI
“Axborot tizimlari va raqamli texnologiyalar” kafedra assistenti

Annotatsiya. Mamlakatimiz ta'lim tizimida sezilarli o'zgarishlar ro'y berayotganligi kun sayin yaqqol ko'rinib bormoqda. Bugungi kunda taraqqiyot juda tez rivojlanmoqda va juda tez o'zgarmoqda. Zamonaviy bilimlar sari keng yo'l ochish ta'limotni takomillashtirishda yangi axborot texnologiyalaridan unumli foydalanish bugungi kunning talabiga aylandi. Pedagog dars o'tishi jarayonida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda noananaviy tarzda dars o'tishi orqali sifatli ta'limga erishiladi.

Kalit so'zlar. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining, innovatsion ta'lim, raqamlashtirish, elektron ta'lim, onlayn ta'lim, aralash ta'lim, internet texnologiyalari, interfaol, Flipped Classroom, Blended learning.

O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23- sentyabrda qabul qilingan 637-sonli “Ta'lim to'g'risidagi qonuni” masofaviy ta'lim o'quv rejalari va o'quv dasturlariga muvofiq ta'lim oluvchilar tomonidan zarur bilim, malaka va ko'nikmalarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan hamda internet jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda masofadan turib olishga qaratilganligi, ta'lim sohasidagi eksperimental va innovatsion faoliyat ta'limni modernizatsiya qilish maqsadida amalga oshirilishi, yangi ta'lim texnologiyalari va resurslarini ishlab chiqishga, ularni sinovdan o'tkazishga hamda ta'lim jarayoniga joriy etishga qaratilgan. Shuningdek, ta'lim tashkilotlari eksperimental va innovatsion faoliyatda masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mumkinligi keltirib o'tilgan[1].

2023-yilni O'zbekistonda “Insonga e'tibor va sifatli ta'lim” yili deb e'lon qilinishi hamda ta'lim sifatini oshirishda Axborot kommunikatsion texnologiyalarining o'rni kattadir. Aralash ta'lim – ta'lim jarayonini tashkil etish texnologiyasi bo'lib, u AKT va boshqa zamonaviy o'quv qo'llanmalari taqdim etgan yangi didaktik imkoniyatlarga asoslangan an'anaviy sinf tizimi texnologiyalari va elektron ta'lim texnologiyalarini uyg'unlashtirish konsepsiyasiga asoslanadi.

Yangi avlodning asosiy e'tibori talaba o'qituvchining ta'sir ob'ekti bo'lgan ta'limdan, sub'ekti talaba bo'lgan o'quv faoliyatiga o'tishga qaratilgan va o'qituvchi tashkilotchi, xodim va yordamchi sifatida ishlaydi. O'quv jarayonini tashkil etish tamoyillari asta-sekin o'zgarib bormoqda, dinamik shaxsiylashtirilgan ta'limni amalga oshirish uchun sharoitlar yaratilmoqda [2].

Aralash ta'lim - bu kompyuter grafikasi, audio va video, interfaol elementlar va boshqalar kabi maxsus axborot texnologiyalaridan foydalanadigan elektron ta'lim elementlari bilan sinfda o'qitishning an'anaviy shakllarining kombinatsiyasidir. Shunday qilib, biz aralash ta'limni o'qituvchi ishtirokida (yuzma-yuz) o'rganish va onlayn ta'limni, ta'lim yo'nalishi, vaqti, joyi va o'rganish tezligi, talabaning o'zini o'zi nazorat qilish elementlari bilan birlashtirgan ta'lim yondashuvi sifatida belgilaymiz. Aralash ta'limning onlayn shaklida o'qituvchi yordami bir xil darajada muhimdir. Onlayn muhit talabalarga ta'lim tezligini, vaqtini, joyini va yo'lini nazorat qilish imkoniyatini beradi.

Zamonaviy oliy ta'lim tizimida eng samarali innovatsion usullar va texnologiyalarni tanlash muammosi dolzarb bo'lib qolmoqda. Innovatsion usullar fan va axborot texnologiyalarining zamonaviy yutuqlaridan foydalanishga asoslangan usullardir. Innovatsion usullar, eng avvalo, ta'lim jarayonini optimallashtirish, o'quv materialini o'zlashtirish uchun eng qulay shart-sharoitlarni yaratishga qaratilgan bo'lib, bu ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Ishlab chiqarish qobiliyati bugungi kunda o'qituvchi faoliyatining asosiy malakaviy xarakteristikasiga aylanib bormoqda va o'quv jarayonini tashkil etishning yuqori darajasiga o'tishni anglatmoqda. O'qitish jarayonidagi innovatsiyalar o'quv jarayonining turli jihatlariga, jumladan, o'quv xonalari maydonini tashkil etishni o'zgartirishga, sinflarni zamonaviy texnik vositalar bilan jihozlashga, shuningdek, yangi ta'lim texnologiyalarini sinovdan o'tkazishga ta'sir qiladi.

Pedagogikada haqiqiy innovatsiyalar kam uchraydi. Aytishimiz mumkinki, zamonaviy ta'lim sharoitida innovatsiya – ilmiy kashfiyotlarni amaliyotga joriy etishdir. So'nggi o'n yilliklarda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi o'quv jarayoni nafaqat sinf xonalarida bo'lishiga, balki u WWWning virtual muhitiga o'tishni taqozo etdi. O'quv jarayoniga innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi o'qituvchi va talabalar uchun aralash ta'lim kabi ish shaklining paydo bo'lishiga olib keldi[2].

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi olimlar va pedagoglarni ta'lim jarayonida ulardan samarali foydalanishning tobora ko'proq yangi imkoniyatlarini o'rganishga undamoqda. Axborot hajmi va talabalarning mustaqil ishi ulushining ortishi, o'qituvchi yagona manba bo'lgan ta'lim jarayoni, shuningdek, talaba bilimning "passiv" ob'ekti sifatida ko'rib chiqilishi – yangi ta'lim texnologiyalarini izlashni va talabalarga yo'naltirilgan ta'limga o'tish zaruratini talab qilmoqda[4].

Endilikda o'quv jarayonini axborot va kompyuter texnologiyalarisiz (AKT) tasavvur etib bo'lmaydi. Elektron kurslar, elektron kutubxonalar, eng yangi o'qitish va bilimlarni uzatish vositalari kabi vositalar an'anaviy ta'lim kontsepsiyasida mustahkamlanadi.

Oliy ta'limda elektron ta'limning ahamiyati muttasil ortib bormoqda. Oliy ta'lim muassasalari elektron ta'limni qabul qilmoqdalar, chunki bu:

1. raqamli dunyoda zamonaviy talabalarning yashash ehtiyojlarini qondiradi;
2. pedagogik innovatsiyalarni rag'batlantiradi;
3. universitet ichidagi va universitetlararo miqyosda bilim almashish va hamkorlikni rivojlantirishga yordam beradi;
4. masofaviy ta'lim imkoniyatlarini kengaytiradi va talabalarning turli toifalari uchun ta'lim olish imkoniyatlarini soddalashtiradi[3].

Ta'lim jarayonida elektron ta'limni qo'llash darajasiga qarab, onlayn ta'lim va aralash ta'lim ajratiladi. Onlayn ta'lim (onlayn ta'lim) – internet texnologiyalari asosida o'quv muhitidan foydalangan holda o'quv materiallarini mustaqil o'rganish jarayonini tashkil etish usuli bo'lsa, aralash ta'lim – bu onlayn ta'lim bilan yuzma-yuz ta'limning uyg'unligi, shuningdek, an'anaviy shakllarning elektron texnologiyalar bilan integratsiyasidir[2]. O'qituvchi uchun o'qitishdagi yangi texnologiya quyidagi xususiyatlarni kiritadi:

1. kognitiv faoliyatning ustozlari;
 - ✚ darsga vaqt ajratish orqali individual yondashuvni amalga oshirish;
 - ✚ sifatli elektron ta'lim resurslari bilan ta'minlash;
 - ✚ qo'shimcha yordam va yordamga muhtoj talabalar bilan ishlash uchun ko'proq vaqt;
 - ✚ guruhning barcha talabalarini har xil turdagi ishlarga jalb qilish;
 - ✚ o'quv faoliyatini tashkil etishning yangi usuli;
 - ✚ bilim sifatini kompyuter diagnostikasi imkoniyati;
 - ✚ AKT kompetensiyasi darajasini oshirish [4].

Bularning barchasi "Flipped Classroom" texnologiyasining axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan chambarchas bog'liqligidan dalolat beradi, shuning uchun ham axborot savodxonligi, AKT va media-ta'lim sohasida hozirda dolzarb bo'lgan savodxonlik

shakllantirilmogda[2]. Shuni ham ta'kidlash kerakki, bu tarzda tashkil etilgan o'quv mashg'ulotlari talabalarda universal o'quv faoliyatini shakllantirishga, shaxsiy fazilatlarini, ichki motivatsiyani va mas'uliyat hissini rivojlantirishga imkon beradi, chunki talabaniing uyda qanchalik yaxshi tayyorgarlik ko'rishi uning darsda qanchalik muvaffaqiyatli bo'lishiga bog'liq.

Bundan tashqari, bunday texnologiya zamonaviy jamiyatda talab qilinadigan faollik, mustaqillik, ijodkorlik, tanqidiy fikrlash, muloqot qobiliyatlari kabi fazilatlar va ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Talabalar sifatli va qulay o'quv materiallarini qulay vaqtda va joyda ko'rishlari mumkin. Ba'zan talabalar o'qituvchidan biron bir narsani tushuntirishni so'rashdan uyaladilar, chunki ular qolgan sinfdoshlari oldida ahmoq bo'lib ko'rinishidan qo'rqishadi. Ushbu texnologiya ushbu psixologik momentni zararsizlantirishga imkon beradi, chunki talaba uyga tayyorgarlik paytida kerakli o'quv materiallarini qayta-qayta o'rganishi mumkin.

An'anaviy o'quv jarayoni (sinf ishi - sinfdan tashqari ish - sinf ishi) auditoriya (ma'ruza) jarayonida yangi materialni taqdim etish va tushuntirish, uni uy vazifasi sifatida mustahkamlash bo'yicha topshiriqlarni bajarish, so'ngra o'zlashtirishni nazorat qilishdan iborat.

"Flipped Classroom" o'quv jarayoni esa elektron muhitda (elektron kurs) mustaqil ishlashdan boshlanadi. Aralash modelni o'zaro bog'langan elektron va sinf komponentlarida amalga oshiriladigan "sinfdan oldingi ish - sinfdagi ish - darsdan keyingi ish" sikli sifatida ifodalash mumkin.

Aralash ta'limda AKT vositalaridan foydalanish nafaqat an'anaviy ta'limni to'ldiradi va talabalarining darsda o'tkazadigan vaqtini qisqartiradi. Elektron ta'lim ta'lim jarayonining ajralmas qismi bo'lib, an'anaviy va elektron ta'limning o'zaro ta'siri va integratsiyasi orqali yangi sifat holatiga o'tadi.

Elektron ta'lim amaliyotida aralash ta'lim ko'proq uchraydi. Bu quyidagi holatlarga bog'liq:

1. to'liq onlayn ta'lim – ish va o'qishni birlashtirmoqchi bo'lgan tajribali talabalar uchun ko'proq mos keladi;

2. mahalliy ta'limda auditoriya mashg'ulotlari sonini va masofaviy talabalar tomonidan oraliq va yakuniy attestatsiyadan o'tish tartibini me'yoriy hujjatlar bilan tartibga solish to'liq onlayn rejimda amalga oshiriladigan ta'lim imkoniyatlarini cheklaydi, lekin aralash ta'limni amalga oshirishga to'sqinlik qilmaydi.

Aralash ta'limning afzalliklari:

- ham sinxron, ham asinxron interaktivlik va aloqa imkoniyati;
- vaqtinchalik va cheksiz foydalanish;
- joyni tejash;
- moslashuvchanlik va qulaylik;
- ta'lim mazmunining arzonligi;
- talabalarining o'qishga bo'lgan ishtiyoqini oshirish;
- talabalarining individual xususiyatlarini hisobga olish[2].

Shunday qilib, aralash ta'lim kontseptsiyasining mohiyati bilim olishning an'anaviy va elektron formatlarini muvofiqlashtirish, texnik xizmat ko'rsatishdan iborat.

Aralash ta'limning elektron komponenti axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan tizimli va uzluksiz foydalanish orqali ta'lim jarayonini faollashtiradi, bu esa ta'lim faoliyatini ongli va mustaqil amalga oshirish va boshqarish qobiliyatini rivojlantirishga hamda ta'lim jarayoni ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni faollashtirishga, yagona o'quv hamjamiyatini yaratishga yordam beradi.

Darsda mustaqil ravishda olingan bilimlar tizimlashtiriladi, tahlil qilinadi va amaliyotda ijodiy qo'llaniladi. Aralash ta'limda foydalanuvchilarga masofaviy ta'lim tizimidan va o'quv materiallaridan foydalanishga to'liq ruxsat beriladi. Bu tizimda online kutubxonalar va manbalar mavjud bo'ladi. Foydalanuvchilar bir qism nazorat ishlarini onlayn tizimda topshirishadi. Shuningdek, tizimda guruhli muloqotlar uyushtiriladi va to'liq loyihalar amalga oshiriladi.

Blended learning modeli foydalanuvchilarga quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- online rejimida o'quv materiali bilan hohlagan vaqtda tanishish.
- Sinov testini topshirib bilimni sinash;
- Nazorat testini topshirish;
- O'tilgan mashg'ulotlarga mos qo'shimcha manbalar bilan tanishish;
- Audio va video yozuvlardan, animatsiya va simulyatsiyalardan foydalanish;
- E-mail dan foydalanish va forumlarda ishtirok etish;
- Ma'ruzadan tashqari o'qituvchi-talaba va talabalar o'rtasida muloqot tashkil etish.

Aralash ta'lim usulidan foydalanish hozirgi vaqtda o'qitishda mavjud bo'lgan asosiy muammoni qisman hal qilish uchun mo'ljallangan, bu ko'p sonli talabalarni eng qisqa vaqt ichida "samarali foydalanuvchi" bo'lishga yordam berishdir. Taxmin qilish mumkin, aralash ta'lim ushbu muammoni hal qilish va zamonaviy universitetda o'rganish samaradorligini oshirishga qodir, chunki u an'anaviy ta'lim modeliga nisbatan quyidagi afzalliklarga ega[4]:

➤ aralash ta'lim virtual va yuzma-yuz muloqotni o'zida mujassam etgan moslashuvchan model bo'lib, uning doirasida munozaralar, muhokamalar, tajriba va amaliy ko'nikmalar almashinuvi, shuningdek, onlayn texnologiyalar orqali materialning bir qismini chuqur o'rganish, tinglovchilarda muayyan malaka va ko'nikmalarni faol rivojlantiradi;

➤ aralash ta'lim tanqidiy fikrlash va mustaqil ishlash ko'nikmalarini, ya'ni axborot bilan ishlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi;

➤ aralash ta'limda o'quv materiallarini taqdim etish nafaqat bosma, balki foydalanish mumkin bo'lgan elektron formatlarda ham amalga oshiriladi, bu talabalarga individual rejimni tanlash imkonini beradi (materiallarga bir vaqtning o'zida kerakli miqdorda murojaat qilish, istalgan joyda, qulay vaqtda materiallardan foydalanish va h.k).

➤ aralash ta'lim talabalarning elektron resurslardan mustaqil foydalanishini nazarda tutadi, bu o'qituvchining avvalroq material bilan tanishtirish va tushuntirish uchun sarflangan dars vaqtini sezilarli darajada tejaydi;

➤ aralash ta'lim - bu interfaol usul bo'lib, u "o'qituvchi-talaba" va "talaba-talaba" o'z nuqtai nazarini ifodalash, fikr almashish, shuningdek mavzuning tematik yo'nalishiga ta'sir qilish qobiliyatini nazarda tutadi;

➤ aralash ta'limda talabaning individual psixologik xususiyatlari hisobga olinadi, chunki har xil temperamentli va har xil o'zlashtirish tezligiga ega bo'lgan talabalarga o'z fikrlarini bildirish imkoniyatini beradi[3].

Aralash ta'limni o'quv amaliyotiga joriy qilishda ushbu texnologiyaning quyidagi asosiy jihatlari alohida e'tibor qaratish lozim:

1. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish. Aralash ta'lim elektron ta'lim mazmuni va internetdagi muloqotga asoslanganligi sababli, undan foydalanish axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan, shu jumladan turli xil ta'limni boshqarish tizimlaridan (ta'limni boshqarish tizimlari) yoki virtual o'quv muhitlardan (virtual o'quv muhitlari) faol foydalanish bilan bog'liq. Ta'lim mazmunini tizimlashtirish va ta'lim jarayoni ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy AKT,

ommaviy ochiq onlayn kurslar (MOOC), elektron ta'lim muhitlari aralash ta'limning elektron komponentini samarali tashkil etish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

2. Maqsad va natijalarni o'z ichiga olgan kursning tuzilishi. A.Alamari aralash ta'lim kursini samarali rejalashtirish va amalga oshirish texnologiyaga emas, balki kursning ta'lim maqsadlariga yo'naltirilishi kerakligini ta'kidlaydi.

Aralash ta'lim kursini ishlab chiqishda birinchi qadam uning maqsadlarini talaba o'zlashtirishi kutilayotgan mazmun va ko'nikmalarga asoslangan holda belgilashdan iborat. Kurs mazmunini o'rganib, asosiy maqsadlarni ajratib ko'rsatish va natijalarni bashorat qilgandan keyingina o'quv jarayonini faollashtiradigan axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini tanlashga murojaat qilish kerak. Texnologik vositalar faqat dars maqsadlariga erishishga yordam beradigan o'rganish va jalb qilish vositasi bo'lib xizmat qiladi.

3. Hamkorlik va talabalarning ishtiroki. Ta'lim jarayonining muvaffaqiyatli o'tishi uchun "talaba-talaba", "talaba-guruh", "talaba-o'qituvchi" formatidagi samarali hamkorlik zarur. Aralash ta'limning bir qismi sifatida sinfda an'anaviy yuzma-yuz muloqot bilan bir qatorda, internetda darsdan tashqari onlayn muloqot qilish imkoniyati mavjud. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ta'lim hamjamiyatida o'zaro hamkorlik va hamkorlik uchun sharoit yaratishga qaratilgan. Internetdagi darsdan tashqari muloqot, turli xil vazifalarni birgalikda bajarish jamoa va guruhning birlashishi tuyg'usini rivojlantirishga imkon beradi, bu talabalarning o'quv faolligini oshiradi, shuningdek motivatsion komponentini rivojlantiradi.

Ushbu xususiyatlarning barchasini amalga oshirish har bir talaba o'z salohiyatini maksimal darajada oshirish imkoniyatiga ega bo'lgan maxsus ta'lim va rivojlanayotgan shaxsga yo'naltirilgan muhitni yaratishga imkon beradi. O'quv faoliyatining dominant turi talabaning mustaqil ishi bo'lib, bu ayniqsa sinfdagi o'quv yuklamasini kamaytirish, talabaning mustaqil o'quv faoliyatiga ajratiladigan soatlar sonini ko'paytirish nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega.

Aralash ta'lim modeli universitetdagi o'quv jarayoni sifatini oshirishga, talabaning o'z-o'zini ta'lim faoliyati sub'ekti sifatida rivojlanishini ta'minlashga va uning kelajakda o'z-o'zini rivojlantirishga tayyorligini shakllantirishga yordam beradi. Bu shuni anglatadiki, aralash ta'lim modelini ta'lim jarayoniga joriy etishda o'qituvchining asosiy vazifalaridan biri sinf va elektron komponentlarni yagona tizimga optimal integratsiyalashuviga imkon beruvchi eng samarali axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, dasturlari, ilovalarini tanlashdir[4].

Bu metodning maqsadi talabalarda o'z faoliyatini yakuniy natijaga qaratgan holda mustaqil rejalashtirish va tashkil etish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat. Talabalar qaror qabul qilishni, ongli ravishda tanlashni va mas'uliyatni o'z zimmalariga olishni o'rganadilar. Ularda axborot makonida ishlash, mustaqil ravishda axborot izlash, tanlash va tahlil qilish, turli zamonaviy texnologiyalar yordamida olingan natijani taqdim etish ko'nikma va malakalari shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish tadbirlari to'g'risida"gi 2020-yil 6-oktabrdagi PF-6079 sonli Farmoni
2. Елисеева Е.В. Современные подходы к формированию инновационной информационно-образовательной среды вуза // Проблемы современной науки. - 2011. - No8. - С. 67-73], Современные подходы в отечественном и зарубежном образовании: коллективная монография / отв. Ред. А.Ю. Нагорнова. - Ульяновск: Зебра, 2018. - 193-204.

3. Злобина С.Н., Елисеева Е.В., Савин А.В., Степченко И.Г., Шадоба Е.М. Информатизация как приоритетное направление современного высшего профессионального образования // Проблемы современного педагогического образования. - 2016. - №50-4. - С. 138-144, Проектирование воспитательного пространства современного вуза средствами ИКТ-технологий: монография / Е.В.Елисеева, С.Н.Злобина, Л.А.Зятева, Г.С.Исакова, И.И.Киютин. - Брянск: РИО БГУ, ООО «Новый проект», 2018. - 180 с.
4. Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю., Петрова Т.Э., Пырма Р.В., Азаров А.А. Цифровая среда ведущих университетов мира и РФ: результаты сравнительного анализа данных сайтов // Высшее образование в России. 2019. – Т. 28. – No 82. – С. 9–22